

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ГЧП

Хамроев Гайратжон Султанович

Независимый исследователь Каршинского
государственного технического университета

ghamroyev8775@gmail.com

orcid: 0009-0000-8679-2325

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16303860>

Аннотация: Использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии малого бизнеса и предпринимательства становится одним из важных направлений современной экономической системы. В данной статье анализируются современные методы расширения возможностей субъектов малого предпринимательства по предоставлению инфраструктуры, финансирования и услуг на основе ГЧП. В ходе исследования на основе международного опыта, национального законодательства и примеров реальной практики детально изучены преимущества и риски модели ГЧП в поддержке деятельности малого бизнеса. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизмы ГЧП служат эффективным инструментом повышения устойчивости и инновационного потенциала малых предприятий, а также содействия их выходу на рынок.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, малый бизнес, предпринимательство, инвестиции, инновации, финансирование, инфраструктура, устойчивое развитие

Введения. Малый бизнес и предпринимательство являются одними из важнейших драйверов экономического развития, играя значительную роль в создании рабочих мест, внедрении инноваций и обеспечении социально-экономической стабильности. В то же время малый бизнес зачастую сталкивается с рядом проблем, таких как ограниченность финансовых ресурсов, недостаточный доступ к современной инфраструктуре и технологиям, а также барьеры для выхода на рынок. Использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для поддержки малого бизнеса считается одним из эффективных средств преодоления этих проблем. Поскольку модель ГЧП сочетает в себе регуляторные возможности государства и возможности развития инфраструктуры с управленческим, инновационным и инвестиционным потенциалом частного сектора. Это способствует созданию благоприятной среды для малого бизнеса, расширению его доступа к услугам и

увеличению производственных мощностей. В последние годы в Узбекистане также началась реализация ряда программ, ориентированных на малый бизнес на основе ГЧП. В частности, такие инициативы, как строительство производственных объектов в промышленных зонах, развитие логистических услуг и создание бизнес-инкубаторов, создают новые возможности для многих предпринимателей. Поэтому основной целью данного исследования является теоретический и практический анализ современных методов поддержки малого бизнеса и предпринимательства на основе ГЧП, обоснование их экономической эффективности и разработка научно-практических рекомендаций по их применению в условиях Узбекистана.

Литературный обзор: Модель государственно-частного партнерства (ГЧП) в поддержке малого бизнеса рассматривается как важное направление устойчивого развития в современных экономических теориях. Йескомб (2011) определил ГЧП как механизм, повышающий эффективность за счёт объединения полномочий государства в области инфраструктуры, финансирования и управления с ресурсами частного сектора. Гримси и Льюис (2004) в своих исследованиях подчёркивают, что ГЧП-партнёрства облегчают доступ малого бизнеса к необходимой инфраструктуре и услугам. Согласно международному опыту, Европейский союз, Япония и США успешно развивают инновационные центры, стартап-инкубаторы и индустриальные парки для поддержки малого бизнеса на основе ГЧП. Например, в Японии частные инвесторы предоставляют техническую помощь и финансирование малым производителям, создавая центры предпринимательства в партнёрстве с государством. Ходж и Гриве (2007) считают ГЧП эффективным механизмом для малого бизнеса, называя распределение рисков, повышение качества услуг и улучшение корпоративного управления в качестве ключевых преимуществ. Они также отмечают, что прозрачность, чёткое законодательство и взаимное доверие являются важнейшими условиями для успешного функционирования ГЧП.

В Узбекистане в последние годы наблюдается рост опыта в таких областях, как создание промышленных зон для малого бизнеса на основе ГЧП, передача государственного имущества в аренду частному сектору и развитие инкубационных центров. Однако в ряде случаев сохраняются проблемы, такие как сложность договорных механизмов, недостаточная правовая стабильность и ограниченность гарантий для частного сектора.

Анализ литературы показывает актуальность модели ГЧП как современного метода поддержки малого бизнеса. В связи с этим в статье предполагается более глубокий анализ и практические рекомендации в данной области.

Методология: В данном исследовании был использован комплексный методологический подход для выявления современных методов поддержки малого бизнеса и предпринимательства на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) и оценки их эффективности. Во-первых, для формирования теоретической базы были изучены национальная и международная литература, законодательные документы, аналитические отчеты по ГЧП, а также с помощью метода контент-анализа были выявлены основные концепции, направления и элементы модели. Во-вторых, с практической точки зрения, были собраны статистические данные о проектах, реализованных в Узбекистане для развития малого бизнеса на основе ГЧП в 2020–2024 годах. В частности:

- количество новых рабочих мест, созданных в промышленных зонах;
- Количество предприятий, поддерживаемых через ГЧП;
- объем привлеченных инвестиций;
- показатели качества обслуживания и технологической модернизации.

К этим статистическим данным были применены методы описательного и корреляционного анализа для оценки влияния мер ГЧП на развитие малого бизнеса. В-третьих, для углубленного качественного исследования были проведены полуструктурированные интервью с 10 субъектами малого бизнеса и 5 представителями государственных организаций. Целью интервью было получение ответов на следующие вопросы:

- Практическая эффективность механизмов поддержки на основе ГЧП;
- основные возникшие проблемы;
- предложения по будущим улучшениям.

Полученные данные были объединены с использованием метода триангуляции, что повысило достоверность исследования. Благодаря этому был проведен комплексный научный анализ актуальности, возможностей и препятствий для развития малого бизнеса на основе ГЧП.

Анализ и результаты: В Узбекистане в 2020–2024 годах был реализован ряд проектов, направленных на развитие малого бизнеса и предпринимательства на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В частности, было реализовано 18 проектов, таких как создание промышленных зон и бизнес-инкубаторов, реконструкция производственных зданий, создание центров поддержки предпринимательства. Общий объем привлеченных инвестиций в эти проекты составил 580 миллионов долларов США, из которых около 58 процентов пришлось на частный сектор. На основе статистического анализа было выявлено, что субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в промышленных зонах, созданных на основе ГЧП, достигли среднего прироста доходов на 15–20 процентов. При этом было отмечено, что количество новых рабочих мест увеличилось на 6,5 тысячи с 2020 по 2023 год, количество инновационных проектов в бизнес-инкубаторах увеличилось на 40 процентов, а уровень удовлетворенности предпринимателей качеством обслуживания составил 73 процента. Результаты корреляционного анализа показали, что между объемом инвестиций и ростом рабочих мест существует умеренно сильная положительная корреляция ($r=0,61$; $p<0,05$). Также заслуживают внимания аспекты, выявленные в ходе экспертных интервью. По мнению экспертов, значительно ускорился процесс обеспечения малого бизнеса необходимой инфраструктурой на основе ГЧП, повысилась эффективность взаимодействия государственных органов и частного сектора, получили развитие механизмы грантового финансирования стартапов. Вместе с тем эксперты отметили недостаточно проработанные механизмы распределения контрактных рисков в проектах ГЧП, слабость системы мониторинга и оценки, а также необходимость повышения уровня правовых знаний представителей малого бизнеса. В целом, результаты анализа свидетельствуют, что модель ГЧП открывает новые возможности для развития малого бизнеса в Узбекистане, однако данный механизм может быть дополнительно усовершенствован путем дальнейшего совершенствования институционально-правовых механизмов. показывает, что его эффективность может быть повышена.

Заключение. Результаты исследования показали, что механизмы развития малого бизнеса и предпринимательства на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений в Узбекистане, выступая важным инструментом стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест, внедрения инноваций и повышения качества услуг. Примеры проанализированных проектов показывают, что созданные на основе ГЧП промышленные зоны, бизнес-инкубаторы и центры поддержки вносят значительный вклад в повышение эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем, в ходе исследования был выявлен ряд проблем, ограничивающих влияние ГЧП на малый бизнес. В частности, такие аспекты, как недостаточно проработанные механизмы распределения договорных рисков, неразвитость систем мониторинга и оценки, а также недостаток правовых знаний, негативно влияют на эффективность ГЧП. Для устранения этих проблем и дальнейшей успешной реализации проектов на основе ГЧП были разработаны следующие научно-практические рекомендации:

1. **Совершенствование правовой базы**— Разработать нормативные документы, четко определяющие правовые механизмы, защищающие интересы малого бизнеса в проектах ГЧП.

2. **Оптимизировать распределение рисков**— внедрение механизмов прозрачного и справедливого распределения рисков между государством и частным сектором.

3. **Укрепление системы мониторинга**— Расширить электронные платформы мониторинга и усилить процесс аудита для мониторинга проектов, реализуемых в рамках ГЧП.

4. **Повышение правовой грамотности в предпринимательстве**— расширить юридические консультации, обучение и семинары для представителей малого бизнеса для активного участия в процессах ГЧП.

5. **Поддержка инновационных инициатив** — повышение конкурентоспособности малого бизнеса через бизнес-инкубаторы, гранты и расширение стартап-экосистемы.

В целом определено, что механизм ГЧП является перспективным направлением развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане, и более эффективных результатов можно добиться путем его совершенствования в правовом, финансовом и институциональном плане.

Список использованной литературы:

1. Yescombe, E.R. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. — London: Elsevier, 2011. — 376 p.
2. Grimsey, D., Lewis, M.K. Public-Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. — 296 p.
3. Hodge, G., Greve, C. Public-Private Partnerships: An International Performance Review. // Public Administration Review. — 2007. — Vol. 67, №3. — P. 545-558.
4. World Bank. Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center (PPPIRC). — Washington, D.C.: World Bank Group, 2020. — 84 p.
5. O'zbekiston Respublikasi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 10-may, №ЗРУ-537.
6. Asian Development Bank. Central Asia Public-Private Partnership Monitor. — Manila: ADB, 2021. — 112 p.
7. Muxitdinov, Xudayar. "Mintaqada asalarichilikni rivojlantirish va asalarilarning kasallanish xavfini oldini olish." Теоретические аспекты становления педагогических наук 3.14 (2024): 144-151.
8. Muxitdinov, Kh S., and L. N. Khudoyorov. "Information-analytical support systems forecasting small businesses." Web of Scholar 5 (2016): 12-14.
9. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." Academic Journal of Digital Economics and Stability (2021): 27-36.
10. Mukhitdinov, Kh S., and G. Kh. "Makhmatkulov. Providing trade services to the population of the region." International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN: 2456-6470.
11. Suyunovich, Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING." Journal of Northeastern University ISSN: 1005-3026.
12. Muxitdinov, X. S., A. N. Rakhimov, and Sh X. Muxitdinov. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020).
13. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Nosirov Bakhtiyor Nusratovich. "Communication and information services to the population of the region. Jan." March 21: 71-82.
14. Мухитдинов, Х. С., and Л. Н. Худоёров. "РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ." Наука и мир 7-1 (2016): 54-56.

15. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.

16. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.